

Математика пирамид Гизы ~ The Mathematics of the Giza Pyramids

1. $299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) = 230,38092388$
2. $299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) = 146,64684923$
3. $299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) = 215,22857325$
4. $299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(4 \div 3)) = 143,4857155$
5. $299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(4 \div 3)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) = 105,2945426$
6. $299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(4 \div 3)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(5 \div 4)) = 65,80908913$
7. $299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(4 \div 3)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(5 \div 4)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) = 48,29287651$
8. $299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) \div (\pi \div 6) \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(4 \div 3)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(5 \div 4)) \div (\pi \div 6) \div 2 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \times \tan(\text{atan}(6 \div 5)) = 28,9757259$

1. Сторона основания пирамиды Хеопса ~ The base side of the Cheops pyramid: **230,38092388 м.**
2. Высота пирамиды Хеопса: ~ Height of the Cheops pyramid: **146,64684923 м.**
3. Сторона основания пирамиды Хефрена: ~ The base side of the Pyramid of Khafre: **215,22857325 м.**
4. Высота пирамиды Хефрена: ~ Height of the Pyramid of Khafre: **143,4857155 м.**
5. Сторона основания пирамиды Микерина: ~ The base side of the Pyramid of Menkaure: **105,2945426 м.**
6. Высота пирамиды Микерина: ~ Height of the Pyramid of Menkaure: **65,80908913 м.**
7. Сторона основания юго-восточной пирамиды Царицы: ~ The base side of the south-eastern pyramid of the queen: **48,29287651 м.**
8. Высота юго-восточной пирамиды Царицы: ~ Height of the south-eastern pyramid of the queen: **28,9757259 м.**

Теперь всё сократим и приведём к единому стандарту:

Now let's shorten everything and bring it to a single standard:

1. $299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) = 230,380923883860816557114033$
2. $299.792458 \div (\pi \times (\sqrt{2}-1)) \div 2 \div \tan(180 \div (e+2)) = 146,646849233679080399623294$
3. $299.792458 \times 3 \div (\pi^3 \times (\sqrt{2}-1)^2 \times \tan(180 \div (e+2))) = 215,228573250709241930442848$
4. $299.792458 \times 2 \div (\pi^3 \times (\sqrt{2}-1)^2 \times \tan(180 \div (e+2))) = 143,485715500472827953628565$
5. $299.792458 \times 6 \div (\pi^5 \times (\sqrt{2}-1)^3 \times \tan(180 \div (e+2))) = 105,294542604913654751198798$
6. $299.792458 \times 15 \div (4 \times \pi^5 \times (\sqrt{2}-1)^3 \times \tan(180 \div (e+2))) = 65,809089128071034219499249$
7. $299.792458 \times 45 \div (4 \times \pi^7 \times (\sqrt{2}-1)^4 \times \tan(180 \div (e+2))) = 48,292876505629588542173308$
8. $299.792458 \times 27 \div (4 \times \pi^7 \times (\sqrt{2}-1)^4 \times \tan(180 \div (e+2))) = 28,975725903377753125303985$

Основные углы всех четырёх пирамид в градусах: ~ The main angles of all four pyramids in degrees:

$90 - 180 \div (e+2) = 51,850519628924619887248703$ - пирамида Хеопса

$\text{atan}(4 \div 3) = 53,130102354155978703144387$ - пирамида Хефрена

$\text{atan}(5 \div 4) = 51,340191745909909395994138$ - пирамида Микерина

$\text{atan}(6 \div 5) = 50,19442890773480599372051$ - юго-восточной пирамида Царицы

Расчёты по саркофагу Камеры Царя пирамиды Хеопса

Calculations for the sarcophagus of the King's Chamber of the Pyramid of Cheops

Параметры саркофага по измерениям Петри (William Flinders Petrie) из книги "The Pyramids and Temples of Gizeh" — 1883 год

The sarcophagus's dimensions, as measured by William Flinders Petrie in his book "The Pyramids and Temples of Gizeh" (1883)

The mean dimensions of the coffer are—

N. end thick	5·67	E. side thick	5·87	Inner depth	34·42
Inside length	78·06	Inside width	26·81	Base thick	6·89
S. end thick	5·89	W. side thick	5·82	Outer height	41·31
Outside length	89·62	Outside width	38·50	Ledge depth	1·70

Внутренняя ширина: ~ Internal width: $26,81 \times 0,0254 = 0,680974$

Внутренняя длина: ~ Internal length: $78,06 \times 0,0254 = 1,982724$

Внутренняя глубина: ~ Internal depth: $34,42 \times 0,0254 = 0,874268$

Толщина северной торцевой стенки: Thickness of the northern end wall:

$5,67 \times 0,0254 = 0,144018$

Толщина южной торцевой стенки: ~ Thickness of the southern end wall:

$5,89 \times 0,0254 = 0,149606$

Толщина восточной боковой стенки: ~ Thickness of the eastern side wall:

$5,87 \times 0,0254 = 0,149098$

Толщина западной боковой стенки: ~ Thickness of the western side wall:

$5,82 \times 0,0254 = 0,147828$

Внешняя ширина: ~ External width: $38,50 \times 0,0254 = 0,9779$

Внешняя длина: ~ External length: $89,62 \times 0,0254 = 2,276348$

Внешняя высота: ~ External height: $41,31 \times 0,0254 = 1,049274$

Толщина дна: ~ Bottom thickness:

$6,89 \times 0,0254 = 0,175006$

Глубина уступа (вероятно, паз или выступ внутри):

Recess depth (probably a groove or ledge inside):

$1,70 \times 0,0254 = 0,04318$

Параметры саркофага математически: ~ Mathematical parameters of the sarcophagus:

Внутренняя ширина: ~ Internal width:

$$(\pi^2 \times (\sqrt{2}-1)) \div 6 = 0,681353999698066741580105$$

Внутренняя длина: ~ Internal length:

$$\pi^2 \times (90-e) \times (\sqrt{2}-1) \div 180 = 1,982324925889962070822867$$

Внутренняя глубина: ~ Internal depth:

$$5 \times \pi \div 18 = 0,872664625997164788461845$$

Внешняя ширина: ~ External width:

$$\pi^2 \times \varphi \div (6 \times e) = 0,979132921961157182664111$$

Внешняя длина: ~ External length:

$$\pi \times (\varphi + e) \div 6 = 2,27048965249813781354551$$

Внешняя высота: ~ External height:

$$\pi \div 3 = 1,047197551196597746154214$$

Разница измеренного и рассчитанного: ~ Difference between measured and calculated:

Внутренняя ширина: ~ Internal width:

$$26,81 \times 0,0254 - (\pi^2 \times (\sqrt{2}-1)) \div 6 = -0,000379999698066741580105$$

Внутренняя длина: ~ Internal length:

$$78,06 \times 0,0254 - \pi^2 \times (90-e) \times (\sqrt{2}-1) \div 180 = 0,000399074110037929177133$$

Внутренняя глубина: ~ Internal depth:

$$34,42 \times 0,0254 - 5 \times \pi \div 18 = 0,001603374002835211538155$$

Внешняя ширина: ~ External width:

$$38,50 \times 0,0254 - \pi^2 \times \varphi \div (6 \times e) = -0,001232921961157182664111$$

Внешняя длина: ~ External length:

$$89,62 \times 0,0254 - \pi \times (\varphi + e) \div 6 = 0,00585834750186218645449$$

Внешняя высота: ~ External height:

$$41,31 \times 0,0254 - \pi \div 3 = 0,002076448803402253845786$$

Sarcophagus in the King's Chamber of the Pyramid of Cheops	Petri measurements in meters	Calculated formulas	Calculated formulas via $\times(\pi \div 6)$	The meaning of formulas	The difference between measured and calculated	The difference between the measured and calculated values in percent
Саркофаг в камере царя пирамиды Хеопса	Измерения Петри в метрах	Рассчитанные формулы	Рассчитанные формулы через $\times(\pi \div 6)$	Значение формул	Разница измеренного и рассчитанного	Разница измеренного и рассчитанного в процентах %
Внутренняя ширина: Internal width:	26,81×0,0254 = 0,680974	$\frac{\pi^2(\sqrt{2}-1)}{6}$	$\pi \times (\sqrt{2}-1) \times (\pi \div 6)$	0,681354	-0,000380	-0,0558%
Внутренняя длина: Internal length:	78,06×0,0254 = 1,982724	$\frac{\pi^2(90-e)(\sqrt{2}-1)}{180}$	$(\pi \times (90-e) \times (\sqrt{2}-1) \div 30) \times (\pi \div 6)$	1,982325	0,000399	0,0201%
Внутренняя глубина: Internal depth:	34,42×0,0254 = 0,874268	$\frac{5\pi}{18}$	$5 \div 3 \times (\pi \div 6)$	0,872665	0,001603	0,1837%
Внешняя ширина: External width:	38,50×0,0254 = 0,9779	$\frac{\pi^2\varphi}{6e}$	$(\pi \times \varphi \div e) \times (\pi \div 6)$	0,979133	-0,001233	-0,1259%
Внешняя длина: External length:	89,62×0,0254 = 2,276348	$\frac{\pi(\varphi+e)}{6}$	$(\varphi+e) \times (\pi \div 6)$	2,270490	0,005858	0,258%
Внешняя высота: External height:	41,31×0,0254 = 1,049274	$\frac{\pi}{3}$	$2 \times (\pi \div 6)$	1,047198	0,002076	0,1982%

Пропорции саркофага ~ Proportions of the sarcophagus

Внутренняя длина / ширина: ~ Internal length / width:

$$(\pi^2 \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div 180) \div ((\pi^2 \times (\sqrt{2} - 1)) \div 6) = \mathbf{3 - e \div 30}$$

Внутренняя длина / глубина: ~ Internal length / depth:

$$(\pi^2 \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div 180) \div (5 \times \pi \div 18) = \mathbf{\pi \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div 50}$$

Внутренняя ширина / глубина: ~ Internal width / depth:

$$((\pi^2 \times (\sqrt{2} - 1)) \div 6) \div (5 \times \pi \div 18) = \mathbf{3 \times \pi \times (\sqrt{2} - 1) \div 5}$$

Внешняя длина / ширина: ~ External length / width:

$$(\pi \times (\varphi + e) \div 6) \div (\pi^2 \times \varphi \div (6 \times e)) = \mathbf{e \times (\varphi + e) \div (\pi \times \varphi)}$$

Внешняя длина / высота: ~ External length / height:

$$(\pi \times (\varphi + e) \div 6) \div (\pi \div 3) = \mathbf{(\varphi + e) \div 2}$$

Внешняя ширина / высота: ~ External width / height:

$$(\pi^2 \times \varphi \div (6 \times e)) \div (\pi \div 3) = \mathbf{\pi \times \varphi \div (2 \times e)}$$

Внутренняя ширина / Внешняя ширина: ~ Internal width / External width:

$$((\pi^2 \times (\sqrt{2} - 1)) \div 6) \div (\pi^2 \times \varphi \div (6 \times e)) = \mathbf{e \times (\sqrt{2} - 1) \div \varphi}$$

Внутренняя длина / Внешняя длина: Internal Length / External Length:

$$(\pi^2 \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div 180) \div (\pi \times (\varphi + e) \div 6) = \mathbf{\pi \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div (30 \times (\varphi + e))}$$

Внутренняя глубина / Внешняя высота: Internal Depth / External Height:

$$(5 \times \pi \div 18) \div (\pi \div 3) = \mathbf{5 \div 6}$$

Сумма площадей внутренних поверхностей:

Sum of the areas of the internal surfaces:

$$(\pi^2 \times (\sqrt{2}-1) \div 6 \times \pi^2 \times (90-e) \times (\sqrt{2}-1) \div 180)$$

+

$$(2 \times \pi^2 \times (90-e) \times (\sqrt{2}-1) \div 180 \times 5 \times \pi \div 18)$$

+

$$(2 \times \pi^2 \times (\sqrt{2}-1) \div 6 \times 5 \times \pi \div 18)$$

=

$$\pi^3 \times (\sqrt{2}-1) \div 1080 \times (\pi \times (\sqrt{2}-1) \times (90-e) + (10 \div 3) \times (90-e) + 100)$$

=

5,999661763705913193540706

Сумма площадей внешних поверхностей:

Sum of external surface areas:

$$(\pi \times ((1+\sqrt{5}) \div 2) \div e \times (\pi \div 6)) \times (\pi \times (((1+\sqrt{5}) \div 2) + e) \div 6) + 2 \times (\pi \times (((1+\sqrt{5}) \div 2) + e) \div 6) \times (\pi \div 3) + 2 \times (\pi \times ((1+\sqrt{5}) \div 2) \div e \times (\pi \div 6)) \times (\pi \div 3)$$

=

$$(\pi^2 / (36 \times e)) \times (\pi \times ((1+\sqrt{5}) \div 2) \times (((1+\sqrt{5}) \div 2) + e) + 4 \times e \times (((1+\sqrt{5}) \div 2) + e) + 4 \times \pi \times ((1+\sqrt{5}) \div 2))$$

=

$$(\pi^2 / (36 \times e)) \times (\pi \times \varphi \times (\varphi + e) + 4 \times e \times (\varphi + e) + 4 \times \pi \times \varphi)$$

=

9,029104772306988748516141

Соотношение сумм площадей внешних и внутренних поверхностей:

The ratio of the sums of the areas of the external and internal surfaces:

$$(\pi^2/(36 \times e)) \times (\pi \times ((1 + \sqrt{5}) \div 2) \times (((1 + \sqrt{5}) \div 2) + e) + 4 \times e \times (((1 + \sqrt{5}) \div 2) + e) + 4 \times \pi \times ((1 + \sqrt{5}) \div 2))$$

÷

$$(\pi^3 \times (\sqrt{2} - 1) \div 1080 \times (\pi \times (\sqrt{2} - 1) \times (90 - e) + (10 \div 3) \times (90 - e) + 100))$$

=

1,504935632693038337529461

Внутренний объём саркофага: ~ Internal volume of the sarcophagus:

$$((\pi^2 \times (\sqrt{2} - 1)) \div 6) \times (\pi^2 \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div 180) \times (5 \times \pi \div 18)$$

=

$$\pi^5 \times (\sqrt{2} - 1)^2 \times (90 - e) \div 3888$$

=

1,178677581869623246819054

Внешний объём саркофага: ~ External volume of the sarcophagus:

$$(\pi^2 \times \varphi \div (6 \times e)) \times (\pi \times (\varphi + e) \div 6) \times (\pi \div 3)$$

=

$$\pi^4 \times ((1 + \sqrt{5}) \div 2) \times (((1 + \sqrt{5}) \div 2) + e) \div (108 \times e)$$

=

$$\pi^4 \times \varphi \times (\varphi + e) \div (108 \times e)$$

=

2,328036570887884024559847

Разница между двумя внутренними объёмами и одним внешним объёмом саркофага:

The difference between the two internal volumes and one external volume of the sarcophagus:

$$(((\pi^2 \times (\sqrt{2}-1)) \div 6) \times (\pi^2 \times (90-e) \times (\sqrt{2}-1) \div 180) \times (5 \times \pi \div 18)) \times 2$$

-

$$(\pi \times ((1+\sqrt{5}) \div 2) \div e \times (\pi \div 6)) \times (\pi \times (((1+\sqrt{5}) \div 2) + e) \div 6) \times (\pi \div 3)$$

=

$$(\pi^5 \times (\sqrt{2}-1)^2 \times (90-e) \div 3888) \times 2 - \pi^4 \times ((1+\sqrt{5}) \div 2) \times (((1+\sqrt{5}) \div 2) + e) \div (108 \times e)$$

=

0,029318592851362469078262

Соотношение внешнего и внутреннего объёмов саркофага:

The ratio of the external and internal volumes of the sarcophagus:

$$(\pi \times ((1+\sqrt{5}) \div 2) \div e \times (\pi \div 6)) \times (\pi \times (((1+\sqrt{5}) \div 2) + e) \div 6) \times (\pi \div 3)$$

÷

$$(((\pi^2 \times (\sqrt{2}-1)) \div 6) \times (\pi^2 \times (90-e) \times (\sqrt{2}-1) \div 180) \times (5 \times \pi \div 18))$$

=

1,97512585858733548147367

Камера царя ~ The King's Chamber

Длина: ~ Length: $20 \times (\pi \div 6) = 10,471975511965977461542145$

Ширина: ~ Width: $10 \times (\pi \div 6) = 5,235987755982988730771072$

Высота: ~ Height: $(5 \times \sqrt{5}) \times (\pi \div 6) = 5,854012275867271994296979$

Объём камеры царя: ~ Volume of the King's Chamber:

$(20 \times (\pi \div 6)) \times (10 \times (\pi \div 6)) \times ((5 \times \sqrt{5}) \times (\pi \div 6))$

=

$1000 \times \sqrt{5} \times (\pi \div 6)^3$

=

320,982140677393112324384246

Пространственная диагональ камеры царя ~ Spatial diagonal of the King's Chamber

$\sqrt{((20 \times (\pi \div 6))^2 + (10 \times (\pi \div 6))^2 + ((5 \times \sqrt{5}) \times (\pi \div 6))^2)}$

=

$\sqrt{((400 + 100 + 125) \times (\pi \div 6)^2)}$

=

$\sqrt{(625 \times (\pi \div 6)^2)}$

=

$25 \times (\pi \div 6)$

=

13,08996939

Количество внутренних объёмов саркофага в объёме камеры царя:

The number of internal volumes of the sarcophagus in the volume of the king's chamber:

$$(20 \times (\pi \div 6)) \times (10 \times (\pi \div 6)) \times ((5 \times \sqrt{5}) \times (\pi \div 6)) \div (((\pi^2 \times (\sqrt{2} - 1)) \div 6) \times (\pi^2 \times (90 - e) \times (\sqrt{2} - 1) \div 180) \times (5 \times \pi \div 18))$$

=

$$(18000 \times \sqrt{5}) \div (\pi^2 \times (\sqrt{2} - 1)^2 \times (90 - e))$$

=

$$272,323954926036614295286633$$

Количество внешних объёмов саркофага в объёме камеры царя:

The number of external volumes of the sarcophagus in the volume of the king's chamber:

$$(20 \times (\pi \div 6)) \times (10 \times (\pi \div 6)) \times ((5 \times \sqrt{5}) \times (\pi \div 6))$$

÷

$$((\pi \times ((1 + \sqrt{5}) \div 2) \div e \times (\pi \div 6)) \times (\pi \times (((1 + \sqrt{5}) \div 2) + e) \div 6) \times (\pi \div 3))$$

=

$$(500 \times e \times \sqrt{5}) \div (\pi \times ((1 + \sqrt{5}) \div 2) \times (((1 + \sqrt{5}) \div 2) + e))$$

=

$$(500 \times e \times \sqrt{5}) \div (\pi \times \varphi \times (\varphi + e)) \quad \frac{500 e \sqrt{5}}{\pi \varphi (\varphi + e)}$$

=

$$137,876760481891630823672278$$

Скептики могут заметить, что полученное значение 137,87676 всё же отличается от современного экспериментального значения обратной постоянной тонкой структуры:

Skeptics may note that the obtained value of 137.87676 still differs from the modern experimental value of the inverse fine structure constant:

$$\alpha^{-1} = 137.035999084 \neq 137,876760482$$

Важно понимать, что даже обладая абсолютными знаниями математики, всё равно невозможно идеально подобрать короткую и красивую формулу к желаемому значению с точностью до девяти знаков после запятой. Поэтому, чтобы продемонстрировать, что строители пирамиды действительно знали эту константу, они поместили в саркофаг нечто, что должно исключить все сомнения.

It's important to understand that even with a perfect knowledge of mathematics, it's still impossible to perfectly find a short and elegant formula for the desired value with an accuracy of nine decimal places. Therefore, to demonstrate that the pyramid builders truly knew this constant, they placed something in the sarcophagus that would eliminate all doubt.

Ещё раз считаем площадь внутренних поверхностей саркофага: ~ Let's calculate the area of the sarcophagus's internal surfaces once again:

$$\pi \times (\sqrt{2}-1) \times (\pi \div 6) \times 5 \div 3 \times (\pi \div 6) \times 2$$

+

$$(\pi \times (90-e) \times (\sqrt{2}-1) \div 30) \times (\pi \div 6) \times 5 \div 3 \times (\pi \div 6) \times 2$$

+

$$(\pi \times (90-e) \times (\sqrt{2}-1) \div 30) \times (\pi \div 6) \times \pi \times (\sqrt{2}-1) \times (\pi \div 6)$$

=

$$5,99966176370$$

Сравниваем обратную постоянную тонкой структуры и сумму внутренних поверхностей саркофага:

We compare the inverse fine structure constant and the sum of the internal surfaces of the sarcophagus:

137.035**999**084

5,99966176370

Видим что у них есть общая последовательность цифр! ~ We see that they have a common sequence of numbers!

5999

Теперь зададимся вопросом: какова вероятность того, что эти два числа содержат одинаковую последовательность цифр, 5999?

Now let's ask ourselves: what is the probability that these two numbers contain the same sequence of digits, 5999?

Считаем шанс появления в 12и-значном числе последовательности цифр 5999.

We calculate the chance of the sequence of numbers 5999 appearing in a 12-digit number.

$$1 \div (1 - (1 - 1 \div 10000)^9) = 1111,5556$$

Примерно 1 шанс на 1112 попыток встретить последовательность цифр 5999 в двенадцатизначном переборе чисел.

There is approximately 1 chance in 1112 attempts to encounter the digit sequence 5999 in a twelve-digit random number search.

Считаем шанс появления одновременно в двух 12и-значных числах последовательности цифр 5999.

We calculate the chance of the sequence of numbers 5999 appearing simultaneously in two 12-digit numbers.

$$(1 \div (1 - (1 - 1 \div 10000)^9)) \times (1 \div (1 - (1 - 1 \div 10000)^9)) = 1235555,9178$$

Но правильный расчёт следующий, так как в числе 5.99966176370 последовательность цифр 5999 стоит в начале:

But the correct calculation is as follows, since in the number 5.99966176370 the sequence of digits 5999 is at the beginning:

$$(1 \div (1 - (1 - 1 \div 10000)^9)) \times 10000 = 11115556,2963$$

Шанс 1 к 11115556 является абсолютным свидетельством намеренного и осмысленного действия!

A chance of 1 in 11115556 is absolute evidence of a deliberate and meaningful action!

Возраст пирамид ~ Age of the pyramids

Учитывая, что основой всех размеров пирамид является скорость света, которая могла быть выражена в формуле в любых единицах измерения, представляется не случайным, а намеренным, что значение координатной широты пятью-шестью знаками повторяет последовательность скорости света в метрах в секунду. Если мы делаем такое предположение, то мы обязаны современный эталонный метр разделить на 1.00019657293127 чтобы исправить ошибку допущенную учёными Наполеона при расчёте и утверждении метра, который окончательно был принят только через пол года после Египетской военной компании Наполеона и через 16 лет после того, как Константин-Франсуа Вольней (получивший титул графа, в последствии, от Наполеона) тщательно исследует пирамиды в Гизе - историческая часть подробно описана в основной версии статьи.

Учитывая, что широта чётко разделена экватором, а долгота это не договорённость людей, а по факту учёт центра массы планеты, таким образом сетка координат для любой цивилизации сумевшей вычислить центр массы планеты будет точно такой же, как сегодня. Однако же значение скорости света, с учётом исправления ошибки сделанной учёными Наполеона будет следующей:

~

Considering that the basis for all pyramid dimensions is the speed of light, which could be expressed in the formula in any unit of measurement, it seems deliberate, not accidental, that the latitude coordinate value, five or six digits apart, follows the sequence of the speed of light in meters per second. If we make this assumption, then we must divide the modern standard meter by 1.00019657293127 to correct the error made by Napoleon's scientists when calculating and approving the meter, which was finally adopted only six months after Napoleon's Egyptian military campaign and 16 years after Constantin-François Volney (later made a count by Napoleon) thoroughly explored the pyramids at Giza. The historical part is described in detail in the main version of the article.

Given that latitude is clearly divided by the equator, and longitude is not a human convention but rather a factual measurement of the planet's center of mass, the coordinate grid for any civilization that has managed to calculate the planet's center of mass will therefore be exactly the same as it is today. However, the value of the speed of light, correcting for the error made by Napoleon's scientists, will be as follows:

$$299792458 \div 1.00019657293127$$

=

$$299733538,499737177264940435057279$$

≈

$$299733538,5$$

Поэтому центр пирамиды Хеопса изначально строился именно на широте 29.97335385 узывающей на правильную скорость света в правильных метрах. Где один метр составляет ровно одну сорокамиллионную часть окружности меридиана Земли.

~

Therefore, the center of the Great Pyramid of Giza was originally built at latitude 29.97335385, which corresponds to the correct speed of light in meters. One meter is exactly one forty-millionth of the circumference of the Earth's meridian.

А долгота представляется производной из точного среднего радиуса Земли 637100877.1415 см. и вычисляется по следующей формуле, где уже исправлена ошибка допущенная учёными Наполеона:

~

And longitude is represented as a derivative of the exact average radius of the Earth 637100877.1415 cm and is calculated according to the following formula, where the error made by Napoleon's scientists has already been corrected:

$$\begin{aligned} &180 \div (\pi \times 637100877.1415 \div 1.00019657293127) \\ &\times \\ &(299792458 \div 1.00019657293127 \div \cos(29.97335385)) \\ &= \\ &31,123465857147817686222004 \end{aligned}$$

Таким образом, первоначально, при строительстве, центр пирамиды хеопса находился на следующих географических координатах:
Thus, initially, during construction, the center of the Cheops pyramid was located at the following geographic coordinates:

29.97335385 31.12346586

А точные текущие координаты следующие:

And the exact current coordinates are as follows:

29.97916678 31.13418244

Расстояние между двумя этими парами координат составляет:

The distance between these two pairs of coordinates is:

1 210 м.

Учитывая скорость движения континента под плато Гиза 27 — 30 мм. в год, возраст пирамид представляется следующим:

Considering the rate of continental movement under the Giza plateau of 27–30 mm per year, the age of the pyramids appears to be as follows:

$$1210000 \div 30 = 40333,33$$

$$1210000 \div 27 = 44814,81$$

Таким образом, выявляется настоящий возраст пирамид от 40 до 45 тысяч лет, что совпадает с датой геомагнитной экскурсией Лашамп при которой магнитное поле Земли ослабло до 5% от современного значения и держалось таковым несколько сотен лет. Поэтому мотив строительства пирамид - это сохранение знаний, чему свидетельствуют все выше приведённые расчёты.

~

Thus, the true age of the pyramids is estimated to be between 40,000 and 45,000 years, which coincides with the date of the Laschamp geomagnetic excursion, during which the Earth's magnetic field weakened to 5% of its current value and remained at that level for several hundred years. Therefore, the motive for building the pyramids is the preservation of knowledge, as evidenced by all the calculations above.

Северо-восточное направление дрейфа континента под плато Гиза, подтверждается современными географическими измерениями.

The north-eastern direction of continental drift under the Giza plateau is confirmed by modern geographical measurements.

Итоги данного математического расследования

Первое. Найдено восемь размерностей пирамид с филигранной точностью повторяющие измеренные значения.

Второе. Восемь размерностей пирамид выявлены не отдельными разрозненными формулами, а логично выстроенной цепной системой, где $\pi(\sqrt{2}-1)$ это не случайная формула, а разница между радиусом описанной и вписанной окружностью единичного квадрата, а остальные представленные формулы представляют из себя измеренные верхние углы указанных пирамид, с которыми даже официальная наука не вступает в противоречие.

Третье. Найдена точная размерность Камеры Царя безупречно соответствующая измеренным размерам, где пространственная диагональ составляет ровно 25 кубитов $(\pi \div 6)$, а объём образует красивую формулу $1000\sqrt{5}(\pi \div 6)^3$.

Четвёртое. Найдены точные размеры внутренних и внешних параметров саркофага, которые не только соответствуют измеренным значениям, но и буквально все выражаются в изящных логичных формулах.

Пятое. Найдено количество внешних объёмов саркофага помещающихся в объём Камеры Царя, которое образует сверх изящную формулу $(500e\sqrt{5}) \div (\pi\phi(\phi+e))$ и выявляет чрезвычайно выжное для физики число **137**.

Шестое. Математически доказано, что последовательность цифр **5999** в сумме внутренних площадей саркофага является намеренным указанием на продолжение значения константы обратной постоянной тонкой структуры.

Седьмое. Найдена связь между долготой пирамиды Хеопса и средним радиусом Земли.

Восмое. Сделано очень логичное предположение о возрасте пирамид.

Девятое. Найден весомый мотив строительства пирамид - сохранение знаний перед многовековой геомагнитной всепланетной катастрофой.

The results of this mathematical investigation

First. Eight dimensions of the pyramids have been found that replicate the measured values with exquisite precision.

Second. The eight dimensions of the pyramids were not revealed by isolated, disjointed formulas, but by a logically constructed chain system, where $\pi(\sqrt{2}-1)$ is not a random formula, but the difference between the radius of the circumscribed and inscribed circles of a unit square. The remaining formulas represent the measured upper angles of these pyramids, which even mainstream science agrees with.

Third. The precise dimension of the King's Chamber has been found, perfectly matching the measured dimensions, where the spatial diagonal is exactly 25 qubits ($\pi \div 6$), and the volume forms the beautiful formula $1000\sqrt{5}(\pi \div 6)^3$.

Fourth. The exact dimensions of the sarcophagus's internal and external parameters have been determined. These dimensions not only correspond to the measured values but are also expressed in elegant, logical formulas.

Fifth. The number of external volumes of the sarcophagus that fit within the King's Chamber has been determined, forming the extremely elegant formula $(500e\sqrt{5}) \div (\pi\phi(\phi+e))$ and revealing the number **137**, which is extremely important in physics.

Sixth. It has been mathematically proven that the sequence of digits **5999** in the sum of the sarcophagus's internal areas is a deliberate indication of the continuation of the value of the inverse fine structure constant.

Seventh. A connection has been found between the longitude of the Great Pyramid of Giza and the average radius of the Earth.

Eighth. A very logical hypothesis about the age of the pyramids has been made.

Ninth. A compelling motive for the construction of the pyramids has been discovered: the preservation of knowledge before a centuries-long geomagnetic global catastrophe.

Ссылка на последнюю версию основной статьи: ~ Link to the latest version of the main article:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18286631>

Сайт основного исследования: Main study website:

<https://laschamp.ru/>

Автор публикации: Author of the publication:

Данилов Артём Владимирович, 02.12.1979 г. рождения, м. р. г. Москва.

Danilov Artyom Vladimirovich, born on December 2, 1979, m. Moscow.

Буду очень признателен за любой отзыв о статье: ~ I would be very grateful for any feedback on this article:

pyramid.speed@gmail.com

Дата публикации: 28.04.2026

Publication date: April 28, 2026

Крайне важно донести данную информацию до компетентных специалистов — математиков, физиков, египтологов и прочих — в этом нужна Ваша помощь!

It's crucial to bring this information to the attention of competent specialists — mathematicians, physicists, Egyptologists, and others — and we need your help!